

СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛИЗМА: ПОТЕНЦИАЛ И ПРЕДЕЛЫ

*Эпштейн Давид Беркович — д.э.н.,
профессор, г.н.с. Северо-Западного
НИИ экономики сельского хозяйства РАН*

Аннотация. В статье анализируется явление социализации капитализма как результат усиления общественного характера производства и как развитие ростков социализма, характеризуются основные направления этого движения, его потенциал и пределы. Отмечается,

что одновременно с тенденцией социализации развиваются тенденции дифференциации и индивидуализации. Критикуется точка зрения, выражающая надежды на снятие частной собственности в результате автоматизации производства и обнуления предельных затрат на единицу продукции, без борьбы трудящихся за переход к новому обществу. Вместе с тем социальные условия для полного снятия частной собственности возникают с таким ростом производительных сил и общественного богатства, который кардинально снизит роль различий в уровне доходов и материальных условий жизни в стимулировании экономики и повысит роль духовных и культурных стимулов к труду.

Ключевые слова: социализация, социализм, потенциал и пределы социализации, ростки социализма.

THE SOCIALIZATION OF CAPITALISM: POTENTIAL AND LIMITS

*Epstein D.B.,
Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher, North-West Research Institute
of Agricultural Economics, RAS*

Annotation. The article analyzes the phenomenon of socialization of capitalism as a result of strengthening of social character of production and as the development of sprouts of socialism, describes the main directions of this development, its potential and limits. It is noted that simultaneously with the tendency of socialization, tendencies of differentiation and individualization are developing. The point of view is criticized, expressing hopes for the removal of private property as a result of automation and zeroing of marginal costs per unit of production goods, without the struggle of workers for the transition to a new society. At the same time, social conditions for the complete abolition of private property arise with such increase in productive forces and social wealth that will drastically reduce the role of differences in income and material living conditions in stimulating the economy and increase the role of spiritual and cultural incentives to work.

Keywords: socialization, socialism, potential and limits of socialization, sprouts of socialism.

DOI: 10.5281/zenodo.3734226

Социализация капитализма (от слова social - общественный), то есть усиление его общественного характера, означает все большее развитие взаимосвязей, взаи-

мозависимостей между всеми субъектами общественного производства и подчинение его развития интересам общества как противоречивого целого. Социализация представляет собой чрезвычайно важный процесс в современном глобализирующемся мире. По сути дела речь идёт о социализации в масштабах не одной страны или группы стран, а именно в масштабах всего мира. Тем не менее, это значение термина социализация не является общепринятым, в отличие от воспитания человека (индивидуума) как члена общества, усвоения им норм поведения и культуры данного общества¹. Энциклопедия политической экономии советского периода даёт также словосочетание «социализация земли», относящееся, как известно, к программе эсеров [7, с. 592], а далее за ним сразу следует слов «социализм». В наиболее продвинутом учебнике политэкономии советского периода (под ред. Н. А. Цаголова) термин «социализация» упомянут лишь в связи с критикой рассмотрения перехода части средств производства в собственность государства при капитализме как меры социалистического характера [6, с. 685]. Тем не менее, более широкое значение термина социализация, относящееся, вообще говоря, к развитию общественного характера самого общества (капитализм – лишь определённая историческая стадия его развития), безусловно, имеет право на существование.

В современной российской литературе имеется обстоятельная работа о социализации капитализма, подготовленная авторским коллективом под руководством А. В. Бузгалина [3]. В ней не даётся отдельное определение социализации, а она рассматривается как наличие и развитие посткапиталистических элементов в рамках капиталистической системы, «развитие социалистических элементов в рамках капитализма», «соединение капиталистических и социалистических начал», то есть социализация отождествляется с появлением и прогрессом ростков и элементов социализма [3, с. 33-35]. Мы также далее будем рассматривать подобные элементы растущей социализации как потенциальные ростки социализма, однако полагаем, что целесообразно отделять процессы социализации от процессов превращения в социализм. На наш взгляд, эти ростки лишь в том случае можно рассматривать как реальные ростки социализма, когда они подрывают две такие определяющие характеристики капитализма как господство капиталистической частной собственности и политическое господство крупного капитала. Но XX век на множестве примеров продемонстрировал такое развитие обобществления, которое де-факто не подрывало, а укрепляло и господство капиталистической частной собственности, и политическое

¹ «Социализация - процесс усвоения человеческим индивидом определённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализация включает как социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на её формирование»[2].

господство крупного капитала. Кстати говоря, аналогично, элементы частной собственности на средства производства в некоторых секторах экономики СССР при НЭПе не подрывали, а, по сути дела, укрепляли (хотя, разумеется, не без острых противоречий) социалистические начала в промышленности и господство партии рабочего класса, что обеспечивалось наличием «командных высот» (политических и экономических) у государства, строящего социализм, и государственным характером собственности в крупной промышленности.

С учётом сказанного обратимся к вопросу о том, каковы потенциальные ростки социализма. Прорастает ли через капитализм иная «материя», иные производственные отношения, способные в перспективе, при определённых условиях, заменить капиталистические производственные отношения на непосредственно общественные?! Может ли социализация плавно, эволюционно перейти в социализм?!

Для ответа на эти вопросы целесообразно обратиться к определению социализма. С учётом дискуссий о допустимости частной собственности при социализме дадим следующее определение. Социализм – это общество, являющееся переходным от капитализма к полному коммунизму и базирующееся экономически на общественной собственности на средства производства (но допускающее многообразие форм собственности), в котором трудовой вклад каждого, с учётом его результативности, обменивается на предметы потребления, эквивалентные этому вкладу за вычетом отчислений на общественные нужды (это не противоречит высокой разнице в доходах), а целью экономики является создание условий для полного благосостояния, свободного и всестороннего развития всех. При этом общественный характер отношений собственности на средства производства определяется тем, удаётся ли направлять их использование в интересах всех основных слоёв общества. Тенденция к планомерности в экономике и общественном развитии – следствие стремления общества к обеспечению экономического развития в интересах всех слоёв.

Политически социализм – развитая демократия, хотя это не акцентировалось активно классиками марксизма.

Мы оставляем неиспользованными такие определения социализма, как бесклассовое общество, общество без эксплуатации, общество наивысшей производительности труда, общество, где господствует непосредственно общественное производство, где достигается полная планомерность, отсутствуют рыночный обмен и деньги и т. п. Причина отказа от этих определений в том, что они, очевидно, соответствуют различным стадиям зрелости социализма, их принятие игнорирует факт неизбежного длительного развития социализма и означало бы утопическую фиксацию очень далёкой стадии (забегание вперёд) без сколь-нибудь серьёзного обоснования. Так, например, таким классовым различиям как различия управленческого и исполнительского труда, очевидно, предстоит существовать ещё очень долго. Экономическая эксплуатация как социальное явление может быть полностью изжита лишь при пол-

ном изживании частной собственности, на что также, как показывает опыт, потребуется длительный исторический период. То же самое относится к достижению наивысшей производительности труда по сравнению с развитыми капиталистическими странами. Ещё более длительный период потребуется, очевидно, для достижения полной планомерности экономики, для изживания рынка и товарно-денежных отношений и перехода к принципиально иным формам координации общественного производства. И так далее.

Будем далее различать социализм и полный коммунизм. Под полным коммунизмом (его наивысшей стадией) мы будем понимать общество, в котором достигнут столь высокий уровень развития производительных сил, что может быть реализован принцип «от каждого – по способности, каждому по потребности», где достигнуты полное благосостояние и свободное, всестороннее развитие всех. Удовлетворение потребностей членов общества «по потребности» означает, что материальные стимулы к труду становятся малозначимыми. Господствуют такие стимулы к труду, как его творческий характер, важность для общества, развивающий характер. То есть, полный коммунизм – это общество высокого уровня развития личностей и сознательности людей, что обуславливает рациональный уровень потребностей и такое снятие противоречий между интересами личности и общества, когда имеет место стремление каждого реализовать интересы общества в своей деятельности.

Политически – полный коммунизм – это общество, где государство (центральный орган, координирующий все многообразные сферы жизнедеятельности общества) не носит политических функций, то есть функций регулирования отношений классов, но регулирует социальные отношения. Мы используем термин государство, так как все более усложняющаяся структура жизнедеятельности общества (как в отдельных странах, так и в мире) не позволяет предполагать, что необходимая координация будет носить характер сетевых консультаций при отсутствии центра принятия решений.

Исходя из данных выше определений явления социализации и рости социализма сегодня – это такие явления и общественные отношения, когда снимаются существенные, не оправданные трудовым вкладом, с учётом его результативности, различия в доходах, а оправданные различия остаются, где играют существенную роль государственное планирование и регулирование экономики, а также коллективные формы производства и присвоения, имеет место реализация стремления к планомерному развитию в интересах всех.

Соответственно, признаки полного коммунизма – это такие явления и общественные отношения, когда имеет место распределение по потребности, а не по труду, когда снимаются товарно-денежные отношения, общество уделяет особое внимание развитию каждого, уходят, снимаются политическое государство и государственные границы.

Далее, при перечислении явлений социализации и ростков социализма, мы используем перечень, опубликованный нами ранее [8]. К росткам социализма в современных капиталистических отношениях, можно отнести следующие²:

- растущий масштаб общегосударственного и территориального планирования;
- растущая глобализация экономики, производство для нужд и в масштабах, значимых для всей планеты;
- государственное регулирование рыночных отношений в интересах всех слоёв (такое регулирование, безусловно, имеет место, например, антимонопольное регулирование, хотя оно укрепляет капиталистические производственные отношения);
- государственное регулирование и индексация минимальной заработной платы;
- выравнивание и поддержка доходов в территориальном и отраслевом разрезах, социальные пособия, поддержка малообеспеченных семей;
- высокая доля общественного продукта, распределяемого через госбюджет на социальные цели (до 50-60%);
- высокая концентрация производства и финансовой сферы, облегчающие их регулирование;
- контроль государства над денежными транзакциями и сведение к минимуму наличных платежей;
- растущая, интенсивная механизация и автоматизация труда, его облегчение, повышение доли умственного и творческого труда;
- растущая культура труда, требование высокого уровня профессионального образования;
- система общественных экологических требований, их исполнение и развитие;
- допущение свободного графика, растущая гибкость трудовых отношений, если она не сопровождается усилением эксплуатации;
- развитие, растущая доля коллективных и кооперативных предприятий;
- расширение доступа трудящихся к управлению фирмами через советы трудовых коллективов и т.п.;
- широкие права профсоюзов;
- прогрессивное налогообложение (растущая доля налогов с ростом доходов), борьба с уклонением от налогов;
- государственные пенсионные системы и государственные пенсии;
- доступная (страховая и/или субсидируемая государством) медицина;
- бесплатное среднее и доступное высшее образование;
- субсидии на доступ к культуре и её развитие;
- свобода слова, печати, собраний;

² Указанные признаки лишь частично имеют отношение к современной России.

-
- равные, прямые, всеобщие выборы;
 - политический плюрализм при значительной доле партий социалистической ориентации (социал-демократы различного толка, коммунисты).

К росткам высшей фазы коммунизма можно отнести

- бесплатные формы доступа к культуре (музеи, парки, библиотеки, Интернет, Википедия... и т. п.);
- бесплатное образование и здравоохранение (там, где они действительно бесплатны);
- различные формы добровольного бесплатного труда в интересах общества.

Каков же потенциал социализации капитализма?! Фактически, неожиданно для многих сторонников марксизма (некритического, в известной мере, - догматического) он оказался очень высоким. Ряд западных стран, прежде всего, ЕС, США и Япония по уровню жизни, по уровню социального развития, по степени регулируемости экономики, по развитию и действенности институтов демократии оказались близкими к стандартам, когда-то считавшимися социалистическими. Несомненно, однако, что эти страны остались капиталистическими, ибо в них по-прежнему господствует частная, а не общественная собственность, интересы крупного капитала, а не интересы трудящихся определяют решения и действия государства в этих странах, различия в уровне доходов и благосостояния определяются не затратами и результатами личного труда, а во многом – наличием собственности на средства производства, частным присвоением общественного эффекта масштаба их применения, присвоением статусной ренты, накоплениями предшествующих поколений семьи.

Исторически значимый поворот в сторону усиления капиталистического использования ростков социализации произошёл, видимо, начиная с неоллиберальной контрреволюции, то есть с начала 80-х годов прошлого века, когда буржуазии и государству развитых стран Запада удалось существенно потеснить позиции пролетариата, профсоюзов, коммунистических и социалистических партий³. Этот поворот был связан с кризисом кейнсианства и капитализма в целом, вызванного четырёхкратным скачком цен на нефть и последующей высокой и длительной инфляцией в результате введения эмбарго на поставки ее в США со стороны ряда арабских стран в 1973 году. Скачок цен и кризис вызвали рост социальных расходов, который стал запредельным для капиталистических государств. Снять последствия кризиса и стабилизировать ситуацию удалось за счёт массивного и успешного наступления на профсоюзы, на стабильность и гарантированность заработной платы рабочего класса и трудящихся [5, с. 133-159, 276-289].

Это поражение левых сил стало ещё более разрушительным после падения СССР и социалистической системы. И хотя от этого тяжёлого поражения левому

³ См об этом подробнее [5].

движению пока не удалось оправиться до сих пор, социальное государство как система институтов не исчезло, масштабы социальной перераспределительной функции государства в развитых странах остались очень значимыми.

Нет сомнения, что и новые формы социализации экономики и социальной жизни, связанные с массовой и углубляющейся цифровизацией, будут использованы капитализмом для его укрепления, но не на пути ужесточения насилия и окостенения, а в результате повышения гибкости. Это связано с определённым парадоксом современного капитализма: при повышающейся социальности (общественной взаимосвязанности и взаимозависимости) он, тем не менее, усиливает атомизацию индивидуумов на основе все большей дифференциации общественного производства и социальной жизни. С этим связано и ослабление влияния политических партий, профсоюзов и многих социальных движений. Вместо них (и как эрзац коллективности) получают развитие формы сетевого взаимодействия (социальные сети) на основе индивидуального и коллективного блоггерства, частично повышающие дифференциацию и доступность информации, но при резком падении ее качества и влияния на общество. В связи с этим мы полагаем, что хотя потенциал роста социальности ещё весьма высок, но это не означает, что автоматически повышаются шансы на эволюционное перерастание этой социальности в социализм. Развитие пока идёт по пути «капитализации социальности», а не перерастания в социализм, хотя по ряду упомянутых выше параметров происходит определённое сближение реальности капитализма в развитых странах с выработанными в XX веке представлениями о социализме как о социальном демократическом обществе с высоким уровнем благосостояния и регулируемой экономикой.

Указанный высокий потенциал изменчивости капитализма делает малореалистичной, на наш взгляд, перспективу эволюционной трансформации капитализма в социализм, несмотря на прогресс социализации. Для такой трансформации необходимы кардинальные политические изменения. Они могут быть мирными, что, безусловно, более желательно, или насильственными, но это принципиальные качественные изменения революционного характера.

А. В. Бузгалин, безусловно, прав предупреждая: «...следует иметь в виду, что реальный политический процесс, скорее всего, будет складываться так, что капитал не допустит приближения к «критической черте» социализации», и движение вперёд (доделывание работы по социализации, не сделанной при капитализме) в реальных политических условиях придётся осуществлять уже левым силам, и не в рамках капитализма, а после политической победы» [3, с. 46]. Но мог ли кто-то представить себе в начале XX века, как далеко пойдёт социализация?

Каковы же экономические и политические пределы социализации, устанавливаемые капитализмом, преодоления которых верхние слои капиталистических стран постараются не допустить ни в коем случае?! На наш взгляд, это следующие преде-

лы:

- преобладание частной собственности (как формы выражения необходимой в экономике частной предпринимательской инициативы);
- конкуренция частной собственности с другими формами собственности;
- сохранение высокой степени неравенства в доходах, оправдывающей риск занятий частным бизнесом за свой счёт;
- сохранение политических свобод, позволяющих отстаивать интересы частных собственников.

Однако современное понимание социализма не оспаривает эти пределы в том смысле, что не предполагает насильственную ликвидацию ни частной собственности, ни конкуренции, ни даже высокой (но, тем не менее, ограниченной) степени дифференциации доходов, ни сохранения политических свобод для партий, групп и личностей, действующих в рамках законности. Частная собственность сохраняется при социализме и изживается при власти трудящихся (действующей в интересах всех слоёв, кроме девиантных, антиобщественных) по мере ее экономического преодоления⁴. В случае мирного, легального перехода власти к трудящимся свобода критики сохраняется для буржуазных партий, однако в этих условиях социалистические силы должны прилагать особые усилия как для сохранения доверия масс, для обеспечения доминирования в СМИ, так и для недопущения попыток перейти к насильственным действиям против власти трудящихся.

В отношении ограничения дифференциации доходов при переходе к социализму появились работы, в которых предлагается ограничивать не сами доходы собственников, а их часть, используемую на личное потребление с учётом потребления членов семьи [4]. При этом доходы, идущие на сбережение, благотворительность или инвестиции не ограничиваются, что способствует экономическому развитию. Ограничение на годовой объем личных потребительских расходов владельцев бизнеса предлагается построить как некоторую кратную величину средней годовой заработной платы наёмных работников данного бизнеса, тем большую, чем больше число работников. Такая схема поощряет тех бизнесменов, которые нанимают большее количество работников. Она не отменяет никаких налогов, но действует как ограни-

⁴ Речь идёт о «социальном компромиссе между социалистически-ориентированным государством и капиталом». «Основой этого компромисса будет объективная необходимость в использовании потенциала частнокапиталистического предпринимательства, базирующаяся, в свою очередь, на таком уровне развития производительных сил, который адекватен капитализму и недостаточен (или минимально достаточен) для генезиса социалистических производственных отношений (мы это состояние назвали в теоретических работах этапом «формального освобождения труда» по аналогии с этапом раннего капитализма, где труд лишь формально был подчинён капиталу)» [3, С. 49].

читель дифференциации в доходах более эффективно, чем прогрессивный налог, так как прогрессивный налог не учитывает, трудовой или нетрудовой характер имеют высокие доходы, а также изымает средства в равной степени как у эффективных, так и у неэффективных предпринимателей. При этом никакие налоги не отменяются.

В связи с развитием цифровых технологий, роботизацией и постепенным сокращением занятости человека в материальном производстве, развитием творческого труда, в целом «креатосферы», высказываются предположения, что существенное снижение затрат труда и ресурсов на единицу продукции в этой сфере (в пределе – до нуля) подорвет стоимостные основания обмена, а тем самым и товарно-денежные отношения, рынок, а затем и частную собственность, на которых зиждется капитализм. Но создают ли автоматизация и роботизация сами по себе условия для «снятия» стоимости, обмена и частной собственности?!

Вот, например, небольшой абзац из уже цитированной книги Поля Мейсона о посткапитализме, черты которого явственно приближаются к марксистскому видению высшей стадии коммунистического общества: «В этой главе я попытаюсь описать то, из чего может состоять крупномасштабный посткапиталистический проект. Я называю его «Проектом ноль», потому что его целями будут безуглеродная энергетическая система; производство машин, товаров и услуг с нулевыми предельными издержками; сокращение необходимого рабочего времени до уровня, максимально близкого к нулю... Обеспечить высокий уровень материального процветания и благосостояния большинству людей – в первую очередь за счёт ориентирования насыщенных информацией технологий и решение основных социальных проблем, таких, как плохое здоровье, зависимость от социальных пособий, сексуальная эксплуатация и низкий уровень образования...Направить технологии на сокращение необходимого труда, чтобы стимулировать быстрый переход к автоматизированной экономике. В дальнейшем труд станет добровольным, основные товары и общественные услуги будут бесплатными, а экономическое управление будет касаться в первую очередь энергии и ресурсов, а не капитала и труда» [5, с. 362, 367].

При этом надежды на преобразование экономики и поддержку новых, сетевых, кооперативных, коллективных форм труда, на снижение дифференциации доходов и т. д. автор указанного комплекса идей возлагает на государство. Он пишет: «Самое сложное поле действия – это государство. Мы должны положительно осмыслить его роль в переходе к посткапитализму. Исходный пункт таков: государства представляют собой огромные экономические субъекты. Они дают работу примерно 500 миллионам людей в мире, а их экономическая активность в среднем составляет около 45% от ВВП всех стран (от 60% в Дании до 25% в Мексике). Кроме того, осуществляя закупки и давая понять, как они будут вести себя в будущем, они могут оказывать решающее влияние на рынки.

В социалистическом проекте само государство рассматривалось как новая эко-

номическая форма. При посткапитализме государство должно действовать скорее как команда Википедии, т. е. поддерживать новые экономические формы до того момента, пока они не начнут действовать самостоятельно. Как и в старом представлении о коммунизме, государство должно «отмереть», но в этом случае во главе угла должно стоять экономическое отмирание, а не отмирание его правоохранительных и оборонительных функций» [5, с. 371].

На наш взгляд, данная концепция является утопической. Утопичность ее мы видим в двух аспектах. Первый состоит в том, что основная регулирующая роль в предлагаемом и предполагаемом переходе возлагается на государство, которое остаётся капиталистическим. Для того, чтобы оно начало последовательно осуществлять программу ухода от капитализма, оно должно стать антикапиталистическим, и не только по намерениям, а по реальному опыту проведения социалистических реформ. Это возможно в обозримый период лишь в случае перехода власти к трудящимся. Переход власти к трудящимся отнюдь не утопичен, но для этого перехода требуются революционные политические преобразования.

Утопичность позиции в отношении государства мы видим и в том, что автор предполагает возможность выполнения его экономических функций в дальнейшем не профессиональным аппаратом, имеющим право принимать окончательные решения, а некоей аморфной и, по сути, обезличенной сетевой структурой, подобной множеству авторов Википедии. Между тем, вопросы координации жизни общества являются все более сложными и противоречивыми, поскольку и само общество дифференцируется все сильнее, и интересы его различных частей и звеньев также расходятся все сильнее ввиду роста многообразия видов общественной деятельности и подходов к их интеграции. Представим себе, например, как на основе сетевой координации будет утверждаться, например, стандарт безопасной работы атомных станций (или других сложных технических и потенциально опасных сооружений), проверяться его выполнение и осуществляться принуждение к выполнению в случае отступлений?!

Второй аспект утопичности указанной концепции мы видим в надежде на то, что затраты труда и ресурсов на единицу основной массы видов материальной продукции в результате автоматизации на основе информатизации будут настолько близки к нулю, что основные товары и услуги станут бесплатными, и этим будет подрываться капиталистическая организация производства. Дело в том, что как бы далеко ни прогрессировала автоматизация и роботизация, человеческий труд в существенных масштабах будет всегда требоваться для ремонта, модернизации автоматизированных систем и их развития, а также принципиального обновления. А добывание и обработка не возобновляемых ресурсов во все усложняющихся условиях (ввиду постепенного истощения наиболее доступных условий и перехода к все более «глубокому залеганию») будут требовать все большей энергии и новых технологий, для чего также необходим человеческий труд, в том числе, труд в сфере фундаментальной и

прикладной науки. В результате издержки производства единицы материальных благ, безусловно, будут снижаться по мере развития автоматизации, но никогда не будут нулевыми, а с учётом необходимого роста суммарных объёмов, существенная часть трудовых ресурсов человечества будет занята в сфере материального производства и связанных с ним сферах инженерной и научной деятельности. В этом смысле материальные условия для существования капиталистических отношений и частной собственности цифровизация, информатизация, автоматизация сами по себе не подорвут.

Но для их снятия, вообще говоря, не требуется, чтобы предельные издержки производства материальных благ и услуг стали нулевыми. Ведь необходимость частной собственности связана с существенной ограниченностью производительности общественного труда, создающей **дефицит материальных благ**, а также с **необходимостью стимулирования** индивидуальных трудовых усилий для развития экономики и науки.

Таким образом, цифровизация, автоматизация, роботизация сами по себе не создают условия для полного снятия частной собственности, рынка, товарно-денежных отношений. Но условия для поэтапного снятия частной собственности создаёт такой рост производительных сил и материального благосостояния, который существенно снизит роль различий в уровне доходов и материальных условий жизни и повысит роль духовных и культурных стимулов к труду. Лишь тогда, когда производительность труда вырастет настолько, что появится возможность удовлетворения потребностей в основных материальных благах без внешних ограничений, то есть «по потребности», тогда постепенно будет исчезать необходимость в стимулировании их производства, а с этим и экономическая обособленность индивидуумов и коллективов как производителей, и порождаемая ею частная собственность.

В этом смысле представляет существенный интерес концепция перехода к знаниеёмкому обществу, в котором, по мере роста знаниеёмкости и удешевления производства для удовлетворения потребностей человека и снижения конкуренции за ресурсы и потребительские ценности будут создаваться условия для снятия классовых конфликтов и бесконфликтного движения к обществу, где «целью развития станет сам человек с его знаниями и способностями» [1, с. 303].

Литература

1. Бодрунов С.Д. Общая теория ноономики. /Учебник./ М.: «Культурная революция. 2019. С. 303. (504 с.)
 2. Большая советская энциклопедия. Статья «Социализация».
 3. Бузгалин А.В. и др. Социализация капитализма: потенциал, противоречия, пределы. Альтернативы. №4. 2018. С. 33-67.
 4. Крюков С.В. Ещё одна теория социализма. <https://www.alternativy.ru/ru/node/16241>
 5. Мейсон. П. Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему. М.: Ад Маргинем Пресс. 2016. 416 с.
 6. Цаголов Н.А. Курс политической экономии. В 2-х т. Т. I. Под ред. Н. Л. Цаголова. Изд. 3-е. М: «Экономика», 1973. С. 685. (831 с.)
 7. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Т. 3. Под ред. Румянцева А.М. М.: «Советская энциклопедия». 1979. С. 592.(624 с.)
 8. Эпштейн Д.Б. Социализация капитализма, или живёт такой семинар. // Альтернативы. №1. 2019. С. 133-154.
-